

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي
جهاز تنظيم وإدارة مدينة بنغازي القديمة

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق – كلية الهندسة المعمارية
محافظة دمشق

ندوة المحافظة على المدن القديمة بنغازي – كانون الأول 2004

استراتيجيات الحفاظ على المدن القديمة
مثال مدينة دمشق التاريخية

الدكتور المهندس موفق دغمان
كلية الهندسة المعمارية
مستشار في محافظة دمشق

آب – 2004

استراتيجيات الحفاظ على المدن القديمة

مثال مدينة دمشق التاريخية

الدكتور المهندس موفق دغمان

مدرس في كلية الهندسة المعمارية - جامعة دمشق

ملخص البحث

يعود أصل تأسيس مدينة دمشق إلى الألف الثاني قبل الميلاد ، وقد مرت المدينة عبر حقبات زمنية متنوعة حتى أضحت أقدم مدينة مأهولة . وقد نمت وتغيرت هذه المدينة ، وتسارع هذا النمو في الفترة العثمانية . وإذا ما دخلنا بالتفصيل فيلاحظ في أحياء المدينة بيوت سكنية مازالت قائمة تعود في أصلها إلى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وتشكل مع الأزقة والجادات نسيجاً متكاملًا ممزوج بمجموعة كبيرة من المباني الدينية كالمدارس والزوايا ودور الحديث والمساجد والخانات والأسواق الإختصاصية وغيرها . وترجع أهمية الحفاظ على هذه الأحياء التاريخية والمباني الأثرية فيها إلى ثرائها بالعناصر المعمارية الأثرية الغنية بالتفاصيل المختلفة. كما تتمتع بقيم تاريخية وجمالية واجتماعية ورمزية تجعل منها خير شاهد على الحضارة عبر امتداد التاريخ.

وبعد أن أصبح مفهوم الحفاظ يفسر عملية إعادة تأهيل المباني والمناطق التاريخية بأنها العملية التي تهدف لتطوير وحماية المناطق ، فإن جوهر عملية الحفاظ وإعادة التوظيف والتأهيل تكمن في العمل على استمرارية حياة المناطق ذات القيمة التراثية تأكيداً للشخصية الحضارية من خلال المحافظة على التراث المعماري والعمراني لتلك المناطق مع حماية الشخصية الاجتماعية والحضارية للمجتمع الذي يسكنها . إن هذا المفهوم الجديد انعكس وبشكل مباشر على إيقاف الإجراءات التنظيمية والتخطيطية في هذه الأحياء وتجميدها ووضع كل التشريعات في سبيل حمايته .

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مدينة دمشق القديمة ومخزونها الثقافي والحضاري والتعرض إلى الإجراءات التي اتخذت من قبل المؤسسات المعنية بالحفاظ والمتطلبات الحالية والأدوار التي يجب أن تفعل من أجل حماية هذه المدينة ، كما يعرف البحث بالحقبات التاريخية التي مرت على مدينة دمشق وواقعها الحالي ضمن المصورات التنظيمية لمدينة دمشق الكبرى . تعتمد الدراسة على تقديم تاريخي توثيقي عام و تحليل أهم المشاكل التي تعاني منها المدينة ، بالإضافة إلى تحليل وتقييم الأسس والتشريعات وتطورها ومقارنتها بالأنظمة والتشريعات الدولية، لتصل إلى تقديم أهم الإجراءات المعتمدة في عملية الحفاظ وخاصة فيما يتعلق بالمصور التوجيهي ومن ثم وضع أهم التوصيات والنتائج .

النتيجة

في هذا الوضع الذي نشهد فيه المدن القديمة تزايداً من الهدم والتعديبات والتدهور البيئي ، وتدني في مستوى الوعي والمستوى المعاشي لسكانها ، إضافة إلى الحاجة الملحة للمتطلبات العصرية للمدن الكبرى (الطرق ، البنية التحتية ، المباني الجديدة ، الاستثمارات) الأمر الذي يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة دراسة هذه المناطق بشكل متكامل قبل الشروع بوضع المصورات التنظيمية وأنظمة البناء ووضع آليات تضمن عملية الحفاظ وتجهيز الكوادر الفنية ورسم الإستراتيجيات بما يتوافق وخصوصية كل مدينة ضمن ظروف الدولة العام . هذه الدراسة البحثية الشاملة والمنهجية و التي سيتم عرضها ، يمكن أن تساهم في وضع أسس ومعايير عملية الحفاظ على هذه الأحياء بنسجها العمراني وصروحها المعمارية والأثرية .

استراتيجيات الحفاظ على المدن القديمة

مثال مدينة دمشق التاريخية

الدكتور المهندس موفق دغمان

مدرس في كلية الهندسة المعمارية - جامعة دمشق

1- مقدمة عن تطور مدينة دمشق

في بداية الدراسة لابد من النظر إلى مدينة دمشق القديمة من خلال تطور مدينة دمشق الكبرى . فقد أعد قانون التنظيم لعام 1933 نتيجة قصف منطقة سيدي عامود داخل المدينة القديمة فأعيد تنظيمها وتوزيعها على أصحابها الأصليين بمقاسم جديدة وبما يعادل حصصهم الأصلية ، بعد ذلك تم إعداد مصور عام لمدينة دمشق عام 1936 من قبل داغنيه وإيكوشار الشكل (1) ووضعت من خلاله الخطوط الرئيسية لمحاور الطرق ضمن دمشق القديمة وخارجها . ومنذ عام 1938 تم وضع مصور يوضح المناطق العمرانية لأجزاء المدينة وتقسيمها من النواحي السكنية والصناعية والزراعية وبدأت الأبنية الطابقية بالانتشار بشكل واسع وفي نفس الوقت تم منع البناء بالمواد التقليدية خارج حدود المدينة القديمة . وفي عام 1945 أي بعد الاستقلال وحتى بداية وضع المصور العام عام 1964 تنبّهت الجهات الوصائية إلى أهمية العمران ووضع المخططات التنظيمية الحديثة . فقد صدر عام 1948 نظام البناء الخاص بمدينة دمشق تحت رقم 97 ووضع الشروط من حيث الارتفاعات وشروط بناء السكن الصحي وخدماته فتطورت وبشكل متسارع مناطق متعددة من دمشق (منطقة الصالحية ، الحبوبي ، عرنوس ، شريبيشات ، الحلبوني ..) كما أحدثت مناطق تنظيمية في تلك الفترة تخضع لقانون التنظيم لعام 1933 (منطقة المزرعة ، شارع بغداد ، شارع حلب ، القصور ، أبو رمانة أبو جرش ، غربي القصر العدلي) [3] ، [6]

الشكل (1) أول مصور تنظيمي لمدينة دمشق (داغنيه 1936) - تقرير المصور التنظيمي - محافظة دمشق

أما مرحلة المصور العام بين 1964 وحتى عام 1970 فتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي توضح من خلالها معالم دمشق التي نراها الآن خاصة وفي ظل التزايد السكاني والتطور الاقتصادي والاجتماعي وقد أخذت الدراسات الخاصة بالمصور التنظيمي العام المناطق التاريخية من ناحية الارتفاع الطبقي (منطقة ك ول) حيث وصل نظام البناء ك إلى ارتفاعات طبقيه تتراوح بين أربعة طوابق وخمسة طوابق على الشوارع بعرض 8 م الأمر الذي أدى إلى زيادة واضحة بالكثافة السكانية . ترافق هذا التطور تطويراً بالأنظمة السكانية والعمرانية فقد عدل قانون الإستملاك رقم 20 وتعديل قانون التنظيم رقم 9 وصدر قانون إعمار العرصات رقم 14 وقانون منع الاتجار بالأراضي رقم 3 وقانون 60 لعام 1979 والمرسوم رقم 5 لعام 1982 .

أما مرحلة ما بعد تنفيذ المصور العام لمدينة دمشق والمعمول به حتى الآن وبانتظار تصديق المصور العام الجديد ، و أهم ما يميز هذه المرحلة :

- تطور المفاهيم العمرانية
 - التنبه إلى مفهوم التراث
 - عدم التقيد بالمصور العام
 - انتشار المخالفات الجماعية في أطراف المدينة وعلى الأراضي الزراعية .
- في عام 1992 تم تكليف شركة الدراسات والاستشارات الفنية بوضع دراسة للمخطط التنظيمي الهيكلي لمدينة دمشق في ضوء الوضع الراهن والإطار الإقليمي وتطور منتظر لها لمدة 25 سنة قادمة . وخلال السنوات القليلة السابقة تم تعديل نظام البناء عام 1998 ليأخذ بالاعتبار كافة السلبيات في النظام السابق الشكل (2) يوضح الامتدادات العمرانية . [10] ، [3]

الشكل (2) صورة جوية لمدينة دمشق القديمة - محافظة دمشق

2- مفهوم الحفاظ على المباني والمناطق التاريخية :

مفهوم الحفاظ من الناحية العمرانية يفسر عملية إعادة تأهيل المباني والمناطق التاريخية بأنها العملية التي تهدف لتطوير وحماية المناطق . ويكمن جوهر عملية الحفاظ وإعادة التوظيف والتأهيل في العمل على استمرارية حياة المناطق ذات القيمة تأكيداً للشخصية الحضارية من خلال المحافظة على التراث المعماري والطابع البصري والعمراني لتلك المناطق مع حماية الشخصية الاجتماعية والحضارية للمجتمع الذي يسكنها . ويمكن توضيح مفهوم الحفاظ وإعادة التأهيل للمناطق التاريخية على أنها تكامل بين عمليات الصيانة والمحافظة على المباني التاريخية مع التحكم في ديناميكيات التغيير المصاحبة لعمليات التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استمرار كل ما له قيمة مادية ومعنوية .

وترجع أهمية الحفاظ على المباني والمناطق التاريخية إلى ثراءها بالعناصر المعمارية الأثرية الغنية بالتفاصيل المختلفة. كما تتمتع بقيم تاريخية وجمالية ورمزية تجعل منها خير شاهد على الحضارة عبر امتداد التاريخ . ولذلك فالمناطق التاريخية تعد بمثابة متحف كبير مفتوح للتراث البشري على مر التاريخ ويجب أن تعامل كمحمية تاريخية . وقد أكد على هذا المفهوم من خلال المعاهدات والوثائق والتشريعات والقوانين (وثيقة أثينا 1931 ، الميثاق الدولي المقرر في مؤتمر البندقية 1963 ، قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 222 / تاريخ 1963/10/26 وتعديلاته [9] التي شددت العقوبات والتعامل مع الآثار المنقولة والثابتة وجاءت هذه التعديلات بالقانون رقم (1) الصادر عن السيد رئيس الجمهورية وبناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1418/9/1 هـ و 1997/12/30 م ، المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو 1972 ، المجلس الدولي لآثار والمواقع الأثرية ICOMOS واشنطن 1986 وغيرها ..) ومن خلال ذلك ظهرت أساليب متنوعة في الحفاظ تبعاً لقيمة المواقع التاريخية ومنها (الصيانة ، إعادة البناء ، الترميم ، التجديد ، الارتقاء)

[9] ، [12] ، [6]

3- مدينة دمشق القديمة [5] ، [3] ، [6]

- 1-3 مقدمة تاريخية :** دمشق كما هو معروف هي أقدم عاصمة في العالم ما زالت حية حتى الآن، تقع مدينة دمشق على بقعة جميلة من الأرض حيث يتلاقى خط الأرض 33.21 شمالاً مع خط الطول 36.18 شرقي غرينتش وعلى أرض ترتفع عن سطح البحر نحو 690 م يمر فيها نهر بردى وفروعه وتحيط بها غوطة غناء . لقد حظي أسم المدينة باهتمام الباحثين فمنهم من يعتقد أن اسمها مشتق من كلمة (داماكينا) وهي زوجة (أيا) رب المياه أما الآراميون فقد أطلقوا عليها أسم (دار ميسق) والتي تعني كما بدا لبعض العلماء (الدار المسقية) أما الآشوريون فقد دونوا في وثائقهم اسم المدينة (دمشق) .
- 1- دمشق في العصور القديمة :** إن أقدم ما نعرفه عن تاريخ دمشق لا يرجع إلى أبعد من ألفي عام قبل الميلاد ، وعند ما بدأت حركة القبائل الآرامية في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد بالانتشار في أنحاء الهلال الخصيب أقام الآراميون ممالك متفرقة على أنقاض الممالك الكنعانية المندثرة ومنها دمشق .
- 2- دمشق في العهد الآرامي :** كانت دمشق في العام 1000 ق. م عاصمة دولة صغيرة للآراميين حيث كانت توضع على الأرجح في الجانب الغربي من دمشق القديمة وكانت أزقة المدينة ومساكنها تتوزع بغير انتظام بين معبدها الشهير (معبد حدد) عند الجامع الأموي حالياً والقصر الملكي الذي يتوضع جنوب المدينة . وفي العهود الآشورية والبابلية والفارسية لم يحدث شيء يذكر في المدينة .
- 3- دمشق في العهود اليونانية - الرومانية ، البيزنطية :** (بين القرن الرابع ق.م والقرن السابع م) : بعد وصول جيوش الإسكندر المقدوني إلى سورية ينتهي الحكم الفارسي فيها ويرتبط مصير دمشق بالغرب لفترة تدوم عشرة قرون . وقد طرأ تطوراً عمرانياً على المدينة في العهود الثلاثة ، ففي العهد اليوناني سكنت الجالية اليونانية أحياء مستقلة من مدينة دمشق

مؤلفة مدينة جديدة إلى جانب المدينة الآرامية لها نظام المدن اليونانية في التخطيط والتنظيم فامتازت بالشارع المستقيم و أقيمت شوارع متصالبة على الجانب الشرقي من المدينة وكانت تحوي ساحة واسعة هي السوق العامة وكانت تدعى الأغورا . أما في العهد الروماني فقد حثت حركة عمرانية واسعة في المدينة الأمر الذي استدعى توسيعها وإحداث تنظيم جديد فيها فأحيطت بسور واسع مستطيل وزود بأبواب بالجهة الشرقي والجهة الغربية (باب شرقي ، باب الجابية) واثنان في الجنوب هما باب كيسان والباب الصغير وثلاثة بالشمال هي باب توما وباب الفراديس وباب بالقرب من باب اللام حالياً" . كما أحدث في المدينة شارع رئيسي يمتد من الشرق إلى الغرب اشتهر بالشارع المستقيم إلا أن الأبدية الهامة التي خلفها العصر الروماني هي معبد جوبيتر والأسواق المحيطة الجاما التي بنيت على أنقاض المعبد الآرامي ومحيطه . أما في العهد البيزنطي لم يحدث تطوراً كبيراً" إلى أن صور العمران المنتظم بدأ يتغير وتحول المعبد إلى كنيسة للقديس يوحنا المعمدان بالإضافة إلى بناء دير وقصور للحكام على أرض الأسواق المحيطة بمعبد جوبيتر .

4- **دمشق في العهد الأموي من 661-750:** في عام 635 ترى دمشق نفسها محاصرة أمام كتائب عربية أنت من الحجاز معلنة ظهور الدين الجديد ومبشرة بانتهاء النفوذ الغربي . وأخذت دمشق منذ عام 41 هـ / 661 م تتحول بفضل جهود معاوية فكان العهد الأموي بمثابة العصر الذهبي لمدينة دمشق ولعل بناء الجامع الأموي أهم ما يميز هذا العهد بالإضافة إلى بناء دار الإمارة والحمامات والخانات والقيساريات والأسواق وانتشار الأحياء خارج الأسوار وبناء المقابر الهامة كمقبرة الباب الصغير والشيخ رسلان وغيرها .

5- **دمشق في العهد العباسي 750 م - 968 م :**

اتخذ العباسيون الكوفة عاصمة لهم فأهملت دمشق وكانت الحركة العمرانية ضعيفة وقد تعرضت المدينة للحرائق وتعرضت أسوار المدينة للهدم حتى أن الجامع الأموي الكبير احترق بشكل كامل .

6- **دمشق في العهد الفاطمي من سنة 968م إلى 1075 م :** لم تكن الحركة العمرانية في العهد الفاطمي غنية ومن الآثار القليلة التي تركوها محراب كان يخص مسج فلوس في حي الميدان والمعروف حالياً" [أبو الفلوس أو زاوية الرفاعي لإضافة إلى كتابة على صخرة في خانق الربوة وبعض الآثار في تربة بالب الصغير . كما سادت الفوضى في مخطط دمشق والذي وضع في العهد الروماني وأصبح للمدينة طابع القرون الوسطى بإحيائها ودرونها وساد نظام الحي المكتمل بخدماته من مسجد وباب وسوقة .

7- **دمشق في العهد السلاجقة والأتابكة من سنة 1075-1174 :** في منتصف القرن الخامس الهجري كانت الخلافة

تخضع لنفوذ سلالة من الأتراك عرفوا بالسلاجقة . وقد بدأ في هذه المرحلة نوع من الانتعاش في الحياة العمرانية في عهد السلاجقة وأول ما حدث في هذا المجال هو بناء القلعة في الزاوية الشمالية الغربية للمدينة وبدأت العناية بإشادة أبنية خاصة للمدارس مستقلة عن الجامع الأموي وحظيت دمشق في عهد نور الدين بكثير من العناية من الناحية العمرانية فقد عاد بناء السور والأبواب والمدارس الشهيرة بمدرسة نور الدين ودار الحديث النورية وحمام نور الدين وغيرها . وامتد العمران إلى خارج الأسوار فبنيت مباني دعيت بالخانقاه (خانقاة الطواويس وخاتون) . وبدأ منذ منتصف القرن السادس الهجري بأعمار جبل قاسيون وإقامة ضاحية مستقلة عن دمشق دعيت بالصالحية كما أقيم في هذا العهد حي كبير آخر خارج الأسوار وهو حي العقبية في شمالي السور .

8- **دمشق في العهد الأيوبي من سنة 1174 م - 1259:** تنفست دمشق الصعداء في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي

وبدأت تعود إلى مسرح الأحداث العالمية كعاصمة للدولة الإسلامية . وفي هذا العهد وبالرغم من انشغال الدولة بالحروب الصليبية فقد استمرت الحركة العمرانية نتيجة توفر الأمن والاستقرار وحماس البيت الأيوبي للعلم والدين . ففي هذا العهد

اتسعت ضاحية الصالحية إلى أن أتصلت بالأسوار واقترنت المدارس (المدرسة الشامية ، المرشدية ، الجهاركسية وغيرها) كما أقيمت المساجد مثل جامع الحنابلة والماردانية والتوبة والجراح (أما المدينة ضمن السور فشيّدت القلعة الجديدة على أنقاض القلعة السلجوقية وبنيت المدرسة العادلية الكبرى والصغرى وغيرها .

9- دمشق في العهد المملوكي من سنة 1259- إلى سنة 1516 : كانت دمشق في العصر المملوكي من أكبر ولايات الدولة ونعمت دمشق في هذا العهد بالازدهار فتقدمت العلوم والصناعات وازدهرت المشاريع العمرانية وهذا قبل كارثة تيمور لنك . والمباني في هذا العهد كثيرة وتتميز بطابع معماري واضح ومنها المدرسة الجقمقية ودار الحديث التنكزية بالإضافة إلى إعمار مناطق جديدة خارج الأسوار فظهرت أحياء جديدة خارج الأسوار وبنيت مباني مثل جامع السقيفة والتبروزي ، وغيرها . وتمت بالإضافة إلى ذلك منتزهات على ضفاف بردى وتورا وزودت مقاصفها بكل وسائل الراحة والخدمة للطعام والاستجمام . وقد وصفت دمشق عبر العصور من قبل الزائرين المسلمين والمستشرقين ووصفوا حسن المدينة ومعالمها كجامع الأموي والقلعة والسكن وجمال مناظرها متمثلة بالضواحي المحيطة بها بالإضافة إلى صناعاتها التقليدية .

10- دمشق في العهد العثماني من سنة 1516-1918 : دخل السلطان سليم دمشق عام 922هـ / 1516 م إثر انتصاره على المماليك في معركة مرج دابق ، أما عن تطور دمشق من الناحية العمرانية في هذا العهد فلا يمكن مقارنته مع التطور الذي حصل في العهد المملوكي فمن ناحية تخطيط المدينة لم يطرأ تغيير يذكر قبل القرن الأخير وأكثر ما حدث كان مركزاً على الأسواق والخانات انسجماً مع الحركة التجارية وخاصة في مواسم الحج ومن المشيدات الهامة في العهد العثماني (تكية وجامع الشيخ محي الدين ، التكية السلیمانية وجامع الوالي درويش باشا وجامع الوالي سنان باشا أما داخل الأسوار فقد بنى شمسي باشا في عام 960 هـ / 1553 خان الجوخية . أما في القرن الثامن عشر نشطت الحركة العمرانية على يد ولاية من آل العظم فقد تم بناء مدرسة في سوق الخياطين وخان أسعد باشا العظم وأقسام من سوق الحميدية . أما في القرن التاسع عشر فقد حدث تطور على مخطط المدينة وشقت فيها طرق جديدة وجددت الأسواق والمناطق السكنية وبنيت أحياء كالقنوت ونشوء حي الأكراد في شرق المدينة وحي المهاجرين في غربها . وفي أواخر القرن التاسع عشر أخذت أساليب العمارة الأوروبية تغزو المدينة فتغير طابعها ومن أهم مباني تلك الفترة محطة الحجاز ، الثكنة الحميدية ، مقر جامعة دمشق وقصر الوالي ناظم باشا في المهاجرين (القصر الجمهوري القديم) والمشفى الوطني . وشقت بالمدينة طرق حديثة تصل المدينة بأحيائها البعيدة ومنها شارع جمال باشا (شارع النصر) وشارع من جانب باب السريجة (شارع خالد بن الوليد) .

11- التاريخ العمراني الحديث لدمشق : في نهاية الحكم العثماني وفي عهد جمال باشا بدأ برفع مدينة دمشق مساحياً من أجل إعداد أول مصور تنظيمي ولكن المشروع توقف إثر قيام الثورة العربية الكبرى عام 1916 م واستكمل فيما بعد وأعدت خارطة شرطة دمشق . وفي الفترة ما بين 1921-1928 اهتمت السلطات الفرنسية مع بداية حكمها بتحسين شبكة الطرق ووضع الإحصائيات والمخططات المساحية (الكدستراتية) ، وفي الفترة ما بين 1929-1936 تم اتباع سياسة جديدة في التخطيط للمدن وتحت إشراف إدارة جديدة تدعى (مصلحة الأشغال العامة) وبذلك وضع المخطط التنظيمي لمدينة دمشق من قبل السيدين دانجيه وإيكوشار في عام 1936 م . وبعد حصول سوريا على الاستقلال في عام 1946 م قامت في دمشق نخبة عمرانية امتدت حتى عام 1967 وقد قامت الدائرة الفنية في أمانة العاصمة بإدخال العديد من التعديلات على المخطط التنظيمي وتمت إضافة مناطق عمرانية جديدة مثل حي المزرعة والتجارة وغيرها . أما بالنسبة للمدينة القديمة فقد اكتفت البلدية بالترخيص لهدم وإعادة البناء لبعض العقارات وقامت البلدية بعد ذلك بتخفيض ارتفاع المباني إلى طابقين في المدينة القديمة . وفي عام 1968 قام السيدين بانشويا وإيكوشار بوضع مصور تنظيمي جديد

للمدينة مازال يعمل به حتى اليوم وبانتظار تصديق المصور التنظيمي الجديد الذي وضعت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ، حيث لم يستطع المصور الذي وضعه إيكوشار عام 1967 استيعاب التضخم العمراني الكبير الذي تعرضت له دمشق ولأسباب كثيرة . [7] ، [3]

أما عن مدينة دمشق القديمة ومن خلال المصور التنظيمي الذي وضعه إيكوشار ، فقد شقت النسيج العمراني المميز مجموعة من الطرقات والساحات ومواقف السيارات ولم يلق هذا التخطيط استحساناً لدى المهتمين بالنسيج العمراني في المدينة القديمة ولذلك بدأ الاهتمام بالمدينة القديمة .

و ابتداء من العام 1972 تم إحداث شعبة في محافظة دمشق حددت صلاحياتها ومهامها في كافة الأعمال الفنية ووضع نظام بناء خاص بالمدينة القديمة ومنحت اللجنة الفنية صلاحيات واسعة في النظر برخص الترميم وإعادة البناء وغيرها . وفي عام 1975 تشكلت عدة لجان تعمل في مجال حماية التراث العمراني وانعقدت نتيجة لذلك عدة مؤتمرات منها :

- 1- سجلت مدينة دمشق في قائمة التراث العالمي عام 1976 وفي نفس العام نظم مؤتمر لحماية مدينة دمشق القديمة وغوطتها شاركت فيه نقابة المهندسين لجنة الدفاع عن العاصمة
- 2- عام 1979 تشكلت بمبادرة من المديرية العامة للآثار والمتاحف اللجنة الدولية لحماية دمشق القديمة وكان من أهدافها وضع مخطط للمدينة القديمة يبين الاستعمالات المختلفة فيها وفي نفس العام تشكلت جمعية أصدقاء دمشق وازداد الاهتمام بحماية المدن القديمة الأخرى في بقية المحافظات .

3- في عام 1982 دعت نقابة المهندسين في دمشق لندوتين حول مدينة دمشق وكذلك في عام 1985

4- في عام 1986 شكل مجلس محافظة مدينة دمشق لجنة حماية مدينة دمشق القديمة .

ومنذ العام 1970 وحتى الآن قدم عدد من الباحثين من الجامعات المختلفة ومنها الألمانية مثل فيرت ، وهوفمان وغاوي وشليباكي دراسات مختلفة عن المدن القديمة وشارك المعهد الألماني الأثري والمعهد الفرنسي للدراسات الشرقية في تقديم أبحاث محورها الحفاظ على المدن التاريخية . وكان دور كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق رائداً في تسليط الضوء على مشاكل المدينة القديمة من خلال مشاريع التخرج ومشاريع التوثيق المعماري بالإضافة إلى الأبحاث المقدمة من طلاب الدراسات العليا . [8] ،

[6] ، [3]

اتفقت كل وجهات النظر على ضرورة الحفاظ على التراث العمراني كشواهد تاريخية حية وبشكل دائم وأن وجودها لا يتعارض مع التحديث الجاري في المدن وعلى ضرورة معاملتها معاملة إبداعية في الإطار الذي توجد فيه ، لتحقيق الانسجام بينها وبين ما يحيط بها من مجتمع يتعامل في القديم والحديث بانسجام للإبقاء على حياة معاصرة طبيعية في ظل سياسة عمرانية تتفق مع المواثيق وقوانين الحفاظ تنظر إلى تجارب الأجيال الناجحة فتعاملها بالعقل الإبداعي بحثاً عن روح التراث لتخلق صور جديدة لها ملامح الماضي الحضاري الأصيل .

المشاكل التي تعاني منها المدينة القديمة :

- 1- عدم التكيف مع متطلبات الحياة العصرية الأمر الذي بدل الكثير من وظائفها وخاصة المتوضعة في منطقة التجارة المركزية
- 2- تحويل البيوت إلى ورشات ومستودعات ومصانع في مواقع مختلفة منها والإساءة إلى بنيتها المعمارية والإنشائية
- 3- تغيير في البنية الاجتماعية في بعض الأحياء نتيجة الوظائف الحديثة والجديدة (تجارة ، سياحة ، سياحة دينية ...)
- 4- دخول السيارات إلى عمق المدينة القديمة (للتخديم ، للسياحة ، والتوقف ...) وهذا الأمر أثر وبشكل واضح على البيئة العمرانية بالإضافة إلى إعاقه حركة المشاة الكثيفة في الوسط التجاري .

5- الخرابات والتي نتجت بسبب هجر وإهمال العقارات فأصبحت مناطق تجمع للنفايات والأنقاض ومنها ما يتوضع في مناطق تجارية هامة أو بالقرب من المنشآت الأثرية .

6- مشاريع الإستثمارات القديمة وخاصة للمباني التعليمية حيث لم يعد حاجة إلى هذه العقارات ولهذا الوظيفة.

7- البنية التحتية للمدينة القديمة والشرائح الأثرية تعاني من نقص شديد من الصيانة أو جعلها تلي الاحتياجات المتزايدة من الطاقة أو المياه أو الصرف الصحية أو الاتصالات .

8- وفي المرحلة الحالية تتطلع الجهات الرسمية إلى مشكلة السياحة الثقافية في المدينة القديمة وأهم متطلبات تطويرها من خلال وضع دراسات تلي هذا النوع من السياحة .

لذلك وعند البدء في التصدي للمشاكل المطروحة لابد من وضع أولويات في سلم المعالجة وتعتبر معالجة البنية التحتية خطوة أساسية في تأهيل المدينة بالإضافة إلى وضع المخططات التوجيهية لها .

4- الخصائص العمرانية والمعمارية للمدينة القديمة :

تميزت مدينة دمشق القديمة بأسلوب تقسيمها إلى أحياء مستقلة تفصل بينها شوارع رئيسية أو يتفرع عنها حارات وأزقة ضيقة ، وأبواب بيوتاتها بشكل عام تفتح على الأزقة ، ولا تؤدي مداخل البيوت إلى الساحة السماوية مباشرة وإنما إلى ممر منكسر (دهليز) ينكسر بزوايا قائمة أو زاويتين قائمتين يوصل إلى الساحة السماوية . وتحاط المدينة بأسوار دفاعية منيعة تتوضع عليها مجموعة أبواب جددت خلال العصور الإسلامية المتلاحقة .

و تشكل البنية الفراغية لحي واحد من المدينة القديمة سلسلة مترابطة من الفراغات المتكاملة فمن الساحة السماوية إلى الحارة فالطريق العام حيث تتوضع الأسواق وتتركز عليه الأبنية العامة كالمسجد والمدرسة والحمام وصولاً إلى البوابة .

ويلاحظ دائماً تغير في عرض الحارات والطرق ومساراتها الأمر الذي يزيد الإحساس بالعفوية والمفاجأة .

إن الشكل المميز للبيوت هو الشكل الأقرب إلى المربع أو المستطيل حيث تكون ارتفاعات الأبنية متباينة ويؤكد على وجود نسبة بين الساحة السماوية والارتفاع. يتألف البيت من ساحة سماوية مكشوفة يختلف اتساعها من بيت إلى آخر تحيط بها أحواض الزهور والأشجار من جميع جهاتها تقريباً بينما تتوسطها بحرة تأتيها المياه من طالع يصله المياه من أحد فروع نهر بردى . وعلى جوانب هذه الفسحة عدد من الغرف (القاعات ، والإيوان والمربعات والأدراج التي يصعد من خلالها إلى الطابق العلوي) .

والبيت العربي في دمشق هو مسكن صيفي وشتوي في آن واحد فالطابق الأرضي يخصص للإقامة في فصل الصيف حيث يكون معتدلاً ورطباً بينما تضي العائلات الدمشقية فصل الشتاء في الطابق الأول حيث يكون دافئاً ومعرضاً لأشعة الشمس .

وتستخدم مواد الطين والحجر والخشب وهذا ما وفرته الطبيعة في بناء وترتيب هذه البيوت . أما المظهر الخارجي فهو بسيط يتألف من طابقين في أغلب الأحوال .

كما تتميز المدينة القديمة بوجود محاور حركة و مناطق محمية من العوامل الجوية نتيجة الظل الذي تشكله المشربيات والبروزات والسيطات والعقود وغيرها كما تمتاز البيوت بوحدة الشكل مع التنوع بمعالجة الأسطح والتفاصيل .

[2] ، [3]

5- تطور العمارة وأسلوب ومواد البناء :

استمر البناء بالطريقة التقليدية حتى الفترة العثمانية المتأخرة إلى أن طبق على الولايات العثمانية ومن ضمنها دمشق المحمية قانون الأبنية العثماني [(5 شوال 1298 و 18 أغسطس 1897) والمعدل في 4 جمادى الآخرة 1332 هـ و 17 نيسان 1910] الذي نظم عملية البناء وبقيت مواد البناء التقليدية (الحجر، اللبن، الخشب) أهم المواد المستخدمة في عملية البناء والترميم. وأكد هذا القانون على أن تكون هناك صنعة في تشكيل العناصر المعمارية ولم يبلغ وهو الأهم دور الصانع (معلمي البناء) في تقديم إبداعاتهم. ومنذ ذلك الوقت لم يعد باستطاعة ساكني الدور إجراءات عمليات الترميم وإعادة البناء إلا برخصة ودفع رسوم إنشاء وتعمير الأبنية وتحميل معلمي البناء أو مالك المبنى المسؤولية عن أية أعمال بناء .

تطور فن البناء والعمارة في مدينة دمشق منذ بداية القرن العشرين وحتى الآن من حيث الشكل وأسلوب ومواد البناء، ففي نهاية الحكم العثماني قبل عام (1918) أقيمت بعض المنشآت العامة والأبنية السكنية المختلفة المستوى في أنحاء مختلفة من المدينة بعدما كان الأسلوب التقليدي هو السائد فيها، وقد سمح قانون البناء رقم 239 الصادر في فترة الانتداب الفرنسي 1/9/1930 م باستخدام المواد التقليدية في أعمال الترميم والبناء في المدينة القديمة. واستعمل الحجر والخرسانة المسلحة في نفس الوقت وبدأت الأبنية بالانفتاح نحو الخارج بعكس النمط التقليدي وشاع ومنذ العام 1930 البناء الطابقي وخاصة عندما توفرت مادة الإسمنت محلياً .

ويلاحظ اهتمام محافظة دمشق المتواصل بحماية البيئة التقليدية وذلك من خلال التعديل الذي طرأ على القرار /814/ لعام 1986/7/2 الخاص بأعمال ترميم الأبنية التقليدية وإعادة بنائها والذي جاء بالقرار الجديد⁽¹⁾ 826 م.ت تاريخ 27/8/1996. فقد وضح القرار 826 م ت الإجراءات المطلوبة للترخيص والتعاريف المتعلقة بالترميم أو إعادة البناء والشروط المعمارية والإنشائية والشروط المتعلقة بالتوظيف أو استعمال المباني

وبشكل عام جاء هذا القرار مؤكداً على بنود القرار السابق وخاصة البناء بمواد تقليدية حصراً وتقديم مصورات دقيقة للوضع الراهن ومصورات توضح الأعمال المطلوبة (الإنشاء، الإكساء) والتوظيف. ولتشجيع صيانة السكن في المدينة القديمة أعفيت جميع رخص الترميم من الرسوم التي تتقاضاها المحافظة ولم تعد هذه الرخص بحاجة لتصديق نقابة المهندسين. ونحن نقول لتفعيل هذه القرارات والتي شملت جميع النقاط الخاصة بحماية البيئة التقليدية، يجب أن تنفذ بشكل متكامل والتأكيد على الإجراءات المنصوص عنها بالقرارات 2-6-1، 2-6-2، 2-6-3، 2-6-4، 2-6-5، 2-6-6 والمتعلقة بوجوب تقديم مصورات دقيقة للعقار المطلوب ترميمه وتقديم استمارة متكاملة تفصيلية لجميع الأعمال المطلوبة وتوضيح الشروط المعمارية والإنشائية المنصوص عنها في الفقرات 4-4، 4-4، 4-5، 4-6 والخاصة باستخدام البيتون والبلوك الإسمنتي المفرغ وتحديد طرق وأساليب بناء مواصفات قياسية واضحة يمكن تطبيقها على جميع المنشآت التقليدية باستخدام مواد طينية بيئية محلية. [10] ، [3] ، [6] ، [13] ، [11]

6- مشروع إعداد المخطط التوجيهي لمدينة دمشق القديمة :

مقدمة : المخطط التوجيهي هو مخطط للتنمية الشاملة لمدينة دمشق القديمة يأخذ بعين الاعتبار العلاقات التبادلية بين العوامل التراثية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية لمختلف مناطق المدينة القديمة فضلاً عن العلاقات والروابط مع مناطق دمشق خارج السور، و يوضح الإطار المتكامل الذي يمكن من خلاله تحقيق أقصى درجات التنمية التراثية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية لجميع القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق المدينة . ويجب أن يقدم هذا المخطط إطاراً لإعداد المخططات التنفيذية لمدينة دمشق القديمة وذلك بالتنسيق مع أهداف المخطط التنموية .

الهدف من الدراسة :

¹ - القرار رقم (826) م.ت تاريخ 27/8/1996 محافظة دمشق - قرار وزير الاسكان رقم / 083 / تاريخ 1996/10/2 .

إن الغاية من المخطط التوجيهي هو وضع الثوابت الأساسية ضمن رؤية شمولية للمدينة القديمة تراعى فيها خصوصية الأبنية (فنياً) وتاريخياً" ...) وطرزها العمراني والاستعمالات الأصلية والحالية والمستقبلية لمكوناتها القائمة والمستحدثة مع مراعاة جميع التشريعات والقوانين والمواثيق المحلية والدولية في سبيل إظهار المدينة وتنميتها وترميمها وتوظيفها من الناحية السكانية والخدمية والسياحية والأثرية والدينية والتجارية والمرورية ، وتأثير التوظيف على مكوناتها وأسلوب الارتقاء به وعلاقة هذه المدينة بمحيطها العمراني وعمل التحليل التاريخي للمدينة عبر تطورها اعتماداً على الوثائق والسجلات الثابتة ورفع الوضع الراهن من كافة النواحي وتحليله بغية دراسة أهم الأخطار المحتملة وتحليلها (المخاطر البيئية ، المياه ، التلوث ، الزلازل) وبالتالي يمكن تحديد إعداد المصور التوجيهي بصورته الشاملة بالنقاط التالية :

1- تدعيم عملية التخطيط العمراني بالتكامل مع المخطط العام لمختلف مناطق دمشق وإقليمها وتأكيد العلاقات والتنسيق بين أنشطة المحافظة والأجهزة القطاعية الأخرى .

2- إعداد المخططات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والسياحية وتأهيل التراث العمراني بما يتناسب ومتطلبات العصر الحالي .

3- توجيه التنمية بما يتلاءم والتراث الحضاري بمظاهره الاجتماعية والحضارية والاقتصادية والعمرانية وشواهد المادية ، ووضع أسس التنمية وهذا التراث ضمن الأطر المناسبة للحفاظ على مميزاتها وخصائصها الفريدة

4- تحديد الوظيفة أو الوظائف الأساسية لمدينة دمشق القديمة ، ودراسة تأهيل مختلف مناطق المدينة وفق الوظائف المقترحة ووضع الأطر اللازمة لتطوير وتنمية الوظائف بما يتناسب مع مميزات وسمات المدينة القديمة وتراثها العمراني .

مراحل الدراسة :

المرحلة الأولى : تهدف إلى جمع وتحديث المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمدينة دمشق القديمة وإجراء الدراسات التحليلية للوضع الراهن واستنتاج أسس الدراسة والموجهات الرئيسية لإعداد المصور التوجيهي .

الفصل الأول : دراسة التطور التاريخي والعمراني لمدينة دمشق القديمة

الفصل الثاني : وصف و تحليل الوضع الراهن للمدينة القديمة

الفصل الثالث : المخططات والمصورات الرقمية والتقارير المطلوبة في المرحلة الأولى :

المرحلة الثانية : الاستراتيجيات المعتمدة في الدراسة

الفصل الأول : استراتيجيات تطوير المدينة القديمة وتشمل :

- الدراسات التاريخية والأثرية والحفاظ عليها .
- التنظيم العمراني
- الترميم والحفاظ المعماري
- تطوير وتنمية المجتمع المحلي
- تطوير السكن والإسكان
- التوزيع المكاني للسكان وعلاقته بالأنشطة المختلفة .
- استراتيجيات تنقية المدن التاريخية من الصناعات المضرة بالواقع التاريخي والتراثي للمدن القديمة
- تطوير إدارة المدينة
- الحماية البيئية
- الاستثمار السياحي (السياحة الثقافية والدينية ، الأنشطة ، الصناعات التقليدية ، المتاحف)

- التنمية الشاملة (الاقتصادية ، الاجتماعية ، العمرانية)
- معالجة المخالفات الناجمة عن مجموعة المؤثرات (العمرانية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ،)
- خطط معالجة الكوارث والطوارئ وحماية المناطق التي تتطلب التدعيم والترميم العاجل وفقا للظروف المحلية .
- تنظيم المشروعات التأهيلية في المدن القديمة وضوابط دراستها وتنفيذها والتنسيق بينها .

الفصل الثاني : الدراسات التحليلية اعتمادا" على رفع الوضع الراهن والاستبيانات
المرحلة الثالثة : إعداد المصور التوجيهي للمدينة القديمة ويشمل المصورات والتفاصيل وأنظمة البناء ومنهاج الوجائب
والمشاريع الرائدة بالإضافة إلى هيكلية إدارة المدينة

7- برنامج تأهيل المدينة القديمة (عن محافظة دمشق ، لجنة حماية دمشق القديمة ، المكتب الفني - عام 2000

مكونات البرنامج :

- 1- الإطار العام للبرنامج
 - 2- مشروع البنية التحتية (الصرف الصحي ، الكهرباء الهاتف ، مياه الشرب ، مجرى نهر بردى ، الطرق)
 - 3- مشروع ترميم الأوابد التاريخية
 - 4- مشروع تأهيل المساكن والأبنية العامة
 - 5- مشروع السياحة والنشاط الثقافي
 - 6- مشروع الخدمات الاجتماعية والمرافق
 - 7- الاستشارات والخدمات الفنية والهندسية .
- أهداف البرنامج : يهدف البرنامج المقترح إلى الحفاظ على حيوية دمشق القديمة وتمييزها من خلال جهد تنظيمي واستثماري يرمي إلى تقوية تفاعل النسيج العمراني التراثي مع محيطه الإنساني والاقتصادي كما يهدف البرنامج إلى وضع استراتيجية خاصة تشمل عناصر المراقبة للتراث والمستويات البيئة والبنية الأساسية والخدمات ، والحماية للنسيج العمراني وتطويره ، ومعلومات الوعي العام بأدوار الفئات المشاركة ، والدعم المالي والحوافز للنشاطات المتوطنة وتشجيع مبادرات التمويل العامة والخاصة ورفع كفاءة التنفيذ . ويبرر هذا البرنامج ماليا واجتماعيا" على أسس عديدة أهمها المنافع الاقتصادية المباشرة المتولدة عن تعزيز نشاط السياحة والنشاط التجاري والحرفي التراثي المرتبط بطبيعة المدينة القديمة . كما أن هنالك فوائد أخرى عديدة غير مباشرة ناتجة عن تطوير التنظيم العمراني والديموغرافي للمدينة وتأهيل إمكاناتها التراثية بالإضافة إلى تفعيل مساهمة المواطنين والقطاع الخاص في ضمان استمرار حيوية المدينة . .

مبررات المشروع :

- 1- الحفاظ على مدينة دمشق القديمة كمدينة تراثية ومركزا" حيويا" هاما" للاقتصاد والثقافة والتاريخ .
- 2- ترميم المساكن القديمة والمقدرة بين (4 إلى 6 آلاف عمار) [4] والتي يتصف أغلبها بالإهمال والتداعي وبذلك سينتج عن هذا البرنامج توفير السكن الملائم لنحو 40 ألف نسمة يرتبطون بهذه المدينة بنسيج عمراني اجتماعي وثقافي متميز

- 3- ترميم وتأهيل المباني والأوابد الأثرية ذات القيمة التاريخية في مجال السياحة والثقافة بما يجعل هذه المدينة مركز جذب سياحي ونشاط اجتماعي ثقافي سواء للمواطنين أو الزائرين .
- 4- إنشاء واستحداث بنية أساسية متكاملة وحديثة داخل المدينة وحول أسوارها بما يسهل عملية الانتقال منها وإليها وحل المشكلة المرورية .
- 5- تأهيل الأسواق التجارية الرئيسية التقليدية في دمشق القديمة مثل سوق الحميدية والبرورية وغيرها من المراكز الاقتصادية التي لاتزال تلعب دورا "هاما" في الحركة الاقتصادية داخل المدينة .
- 6- تعميق مشاركة القطاع الخاص في تمويل البرنامج وفي المساهمة في عملية تنشيط وصيانة للمدينة التجارية والخدمية .
- 7- خلق 10 آلاف فرصة عمل جديدة دائمة على الأقل في القطاع الخاص والعام وحوالي 25 ألف فرصة عمل مؤقتة أثناء تنفيذ المشروع . الأمر الذي يؤدي إلى تحسين مستوى الدخل للمواطنين القاطنين في المدينة القديمة.
- مصادر التمويل المقترحة لتنفيذ المشروع :
- وضعت تكاليف أولية لتنفيذ البرنامج قدرت بـ 400 مليون دولار وزعت مصادر تمويلها على الشكل التالي

مصادر عربية ودولية	مصادر ذاتية مولدة للدخل	الأهالي والقطاع الخاص	الحكومة	مصادر عريية	الإجمالي
11	2	10	5	28	1- المصور التوجيهي
35	5	15	10	65	2- المساكن والآثار
95	7	36	25	163	المرافق العامة والبيئة
32	6	18	12	68	التنمية الاقتصادية والاجتماعية
47	-	21	8	76	المشروع الرائد وأخرى
220	20	100	60	400	المجموع
55%	5%	25%	15%	100	التوزيع النسبي

الجدول (1) مصادر التمويل حسب المحاور بناء على التكلفة الإجمالية (الافتراضية) لبرنامج تأهيل دمشق القديمة

المصدر برنامج تأهيل المدينة القديمة لجنة حماية دمشق القديمة ، المكتب الفني - محافظة دمشق

خصوصية مشروع دمشق القديمة :

تعتبر أهم خصوصية يتميز بها برنامج تأهيل المدينة القديمة أنه يعني بدمشق العاصمة بكل ما تحويه هذه الخصوصية من إيجابيات وسلبيات . فهو مشروع ضخم ولكنه متكامل وطموحه واقعي من خلال معرفة أهمية ودور هذه المدينة ومن خلال الإمكانيات الحالية والمحتملة التي تتوفر لسورية اليوم . ومهما يكن من جدال حول مقدار التكلفة الافتراضية للمشروع والخاضعة للتقدير الفعلي حسب الدراسات النهائية فإن منافعه الجمة في النهاية سوف تجعله مميزاً من النواحي الإستراتيجية والحضارية والاقتصادية وسيكون هذا المشروع نموذجاً "مثالياً" لكيفية تعبئة ومزج مصادر التمويل المحلية بالخارجية بأقل التكلفة على الميزانية في الجمهورية العربية السورية .

6- المباني التي تم تأهيلها كنماذج للحفاظ في المدينة القديمة :

- 1- قصر الثقافة (مقر المكتب الفني في مدينة دمشق القديمة - محافظة دمشق)
- 2- إحياء وتأهيل بيت السباعي
- 3- إعادة وتأهيل بيت نظام
- 4- ترميم بيت القوتلي
- 5- ترميم بيت العقاد
- 6- ترميم قلعة دمشق
- 7- ترميم وإحياء خان أسعد باشا العظم
- 8- ترميم اليمارستان النوري
- 9- ترميم جزئي في بيت السقا أميني
- 10- ترميم المباني السكنية والمحاور المحدث (الكلاسة ، الحمراوي ، ...)
- 11- ترميم قصر العظم
- 12- ترميم متحف دمشق التاريخي
- 13- ترميم دور للسكن في مدينة دمشق القديمة
- 14- ترميم محور سوق الحميدية ومجموعة من الأسواق

8- النتائج والتوصيات :

في هذا الوضع الذي نشهد فيه المدن القديمة تزايداً من الهدم والتعديت والتدهور البيئي ، وتدني في مستوى الوعي والمستوى المعاشي لسكانها ، إضافة إلى الحاجة الملحة للمتطلبات العصرية للمدن الكبرى (الطرق ، البنية التحتية ، المباني الجديدة ، الاستثمارات) الأمر الذي يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة دراسة هذه المناطق بشكل متكامل قبل الشروع بوضع المصورت التنظيمية وأنظمة البناء ووضع آليات تضمن عملية الحفاظ وتجهيز الكوادر الفنية ورسم الإستراتيجيات بما يتوافق وخصوصية كل مدينة ضمن ظروف الدولة العام .

مشروع آفاق تأهيل وتطوير مدينة دمشق القديمة

وضع المصور التوجيهي

استراتيجيات الحفاظ والتأهيل

رفع وتحليل الوضع الراهن

المشروع الرائد

المصور التوجيهي

التجارب الدولية

الأسس والتشريعات

تحليل الوضع الراهن

الرفع العمراني

الشكل (3) يوضح آليات وضع المصور التوجيهي المعتمد لمدينة دمشق - الباحث - محافظة دمشق

التوصيات :

- 1- تكامل أدوار المؤسسات التي تعنى في عملية الحفاظ وتوحيد طاقاتها

- 2- الانسجام في المعايير المتعلقة في أعمال الحفاظ
- 3- وضع دفاتر الشروط الخاصة لإعداد المصورات التوجيهية واعتمادها أصولاً
- 4- تأمين الكوادر بمستوياتها المختلفة (مهندسين ، مخططي مدن ، حرفيين ،)
- 5- الإيمان بأن تأهيل المدن والحفاظ عليها لا يمكن أن يأتي في مرحلة واحدة والتأكيد على البدء بمشاريع البنى التحتية والمشاريع الرائدة
- 6- دقة المعلومات وتجديدها رقمياً
- 7- تسهيل أعمال الترميم والحفاظ للسكان ومساعدتهم وتطوير النظام المالي وفق هذا التوجه
- 8- التوعية العامة في مفهوم الحفاظ وأهمية المخزون الثقافي لدى السكان في المدن القديمة بشكل خاص والسكان بشكل عام
- 9- المشاركة الشعبية والأهلية في اتخاذ القرار وتعميق هذا المفهوم .
- 10- التركيز على دراسة المدن القديمة في المؤسسات العلمية والجامعات والمعاهد وربط هذه الدراسات بالمشاكل الحقيقية
- 11- التركيز على حماية البيئة من التلوث وخاصة في موضوع النقل والمواصلات
- 12- التركيز على تطوير علوم مواد البناء ودراسة مصادرها وتأمينها .

الشكل (4) مصور مدينة دمشق القديمة داخل السور - مديرية المدينة القديمة - محافظة دمشق

مراجع البحث

- [1] - أبحاث من ندوة المدينة العربية : المدينة العربية خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي . تنظيم منظمة المدن العربية - تحرير اسماعيل سراج الدين - تنظيم المعهد العربي لإنماء المدن - الرياض (1981).
- [2] - الأشعب ، خالص . المدينة العربية المتطورة الوظائف ، البيئة ، التخطيط - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : بغداد (1982).
- [3] - الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية - التقارير المرحلية لإعداد المخطط التنظيمي الجديد لمدينة دمشق (1994-2000)
- [4] - المكتب المركزي للإحصاء المجموعات الإحصائية للأعوام (1981-1994)
- [5] - خير ، صفوح . مدينة دمشق ، دراسة في جغرافية المدن - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي : دمشق (1982).
- [6] - دغمان، د. م موفق - أبحاث منشورة - كلية الهندسة المعمارية - جامعة دمشق
- الحفاظ على مراكز المدن التاريخية في العالم العربي والإسلامي - مثال مدينة دمشق - المؤتمر الدولي الأول حول الحفاظ على المراكز الحضرية وإعادة تأهيلها في العالم الإسلامي - تبادل الخبرات بين دول المنطقة وبناء الشركة - 19-24 كانون الثاني -2002- عمان الأردن
- التجربة السورية في توسيع مدينة دمشق القديمة والجامع الأموي الكبير - بحث مقدم للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -2002
- [7] - زكريا ، أحمد وصفي . الريف السوري - الجزء الأول والثاني : دمشق (1957).
- [8] - عيسى . د. م جهاد - تجديد وتطور المدن من خلال أمثلة مختارة في العالم الإسلامي العربي - كلية الهندسة المعمارية - جامعة دمشق ، مشروع مشترك مع الدول النامية بين جامعة دمشق - جامعة آخن - ألمانيا عام 1999 .
- [9] - قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /222/ تاريخ 26 /10/ 1963 مع جميع تعديلاته .
- [10] - محافظة مدينة دمشق المخطط التنظيمي العام المصدق عام 1968 والتقرير المبرر له .
- [11] - محافظة دمشق نظام البناء الخاص بمدينة دمشق وتعديلاته - للعام 1996
- [12] - منظمة العواصم والمدن الإسلامية - الحلقة الدراسية السادسة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية - 1996 - طهران - إيران
- [13] - نظام ضابطة البناء في محافظة دمشق - نقابة المهندسين فرع محافظة دمشق لجنة المكاتب: دمشق (1978 - 1980).